

KOMPANIYALARDA NOMODDIY AKTIVLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Abduvohidov Xolidbek Muhammadzokir o'g'li

Andijon qishloq ho'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

Ergashev Muhammadali Sobirjontalabasi o'g'li

Andijon qishloq ho'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

Olimjonov Jo'raxon Usmonjon O'g'li

Tovar Hozirgi kunda korxonalar va bozorlar, kompaniyalarda nomoddiy aktivlarning o'rnini va ahamiyati juda kattadir. Avvalo, nomoddiy aktiv tushunchasiga alohida e'tibor berish kerak, uni to'laqonli tushunish har tomonlama ahamiyatlidir. Nomoddiy aktivlar bu jismoniy xususiyatga ega bo'lmagan va odatda uni baholash juda qiyin bo'lgan kompaniyaning uzoq muddatli aktivi yoki resursi (bir yildan katta)dir. Patentlar, franchayzalar, dasturiy ta'minot, savdo markalari va mualliflik huquqlari kabi xayrixohlik, tovar tan olinishi va intellektual mulk bularning barchasi nomoddiy aktivlardir. Nomoddiy aktivlar moddiy boyliklardan farqli o'laroq mavjud bo'lib, ular yer, transport vositalari, jihozlar va inventarlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'z qiymatini shartnomaviy talablardan kelib chiqadigan aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy aktivlar ham moddiy aktivlar hisoblanadi. Moddiy boyliklardan farqli o'laroq, moddiy bo'lmagan boyliklar yong'in, bo'ron yoki boshqa baxtsiz hodisalar yoki ofatlar natijasida yo'q qilinishi mumkin emas va yo'q qilingan moddiy boyliklarni qayta tiklashga yordam beradi. Biroq ular odatda qarz olish uchun garov sifatida ishlatilishi mumkin emas va ba'zi nomoddiy aktivlar, masalan, gudvil, beixtiyor yo'q qilinishi yoki biznes muvaffaqiyatsizligining garov ta'siri bo'lishi mumkin. Jismoniy moddaning yetishmasligi nomoddiy aktivning aniqlovchi xususiyati bo'lib tuyiladi. Nomoddiy aktivlarning ta'rifi, ayniqsa, pul aktivlarini istisno qiladi. Bu bankdagi debitorlik qarzlari va pul mablag'lari kabi narsalarni nomoddiy aktivlar qatoriga kiritmaslik uchun kerak. Moddiy aktivlar xo'jalik

yurituvchi subyektning joriy bozor qiymatini oshirsa, nomoddiy aktivlar uning kelajakdagi qiymatini oshiradi. Demak, nomoddiy aktivlar moddiy aktivlar kabi joriy bozor qiymatini oshirishda katta rol o'ynaydi. Kompaniyaning nomoddiy aktivlarining taxminiy pul qiymatini, uning moddiy boyliklarining sof qiymatini kompaniyaning bozor qiymatidan chiqarib tashlash yo'li bilan hisoblash mumkin. Nomoddiy aktivlar zavod yoki uskunaning aniq jismoniy qiymatiga ega bo'lmasada, ular biznes uchun qimmatli va uning uzoq muddatli muvaffaqiyati yoki qobiliyatsizligi uchun juda muhimdir. Nomoddiy aktivlar kompaniya aktivlarining sezilarli foizini tashkil qilishi mumkin va shuning uchun kompaniyaning balans qiymatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ba'zan kompaniyaning nomoddiy aktivlari qiymati uning moddiy boyliklari qiymatidan ancha yuqori. Nomoddiy aktivni muddatsiz yoki doimiy deb tasniflash mumkin. Kompaniyaning brendi noma'lum nomoddiy aktiv deb hisoblanadi, chunki u o'z faoliyatini davom ettirishi bilanoq kompaniyada qoladi. Belgilangan nomoddiy aktivlarga misol qilib shartnomani uzaytirishni rejalashtirmagan holda boshqa kompaniyaning patenti asosida ishlash to'g'risidagi qonuniy kelishuv keltirilgan. Shuning uchun kelishuv muddati cheklangan va belgilangan aktiv sifatida tasniflanadi. Nomoddiy aktivlarni hisobga olish ba'zi bir noyob talablarga ega. Nomoddiy aktivlar balansda qayd etiladi. Nomoddiy aktiv faqatgina kompaniya uni sotib olgan yoki sotib olgan taqdirda qayd etiladi. Bundan tashqari, nomoddiy aktivlar aniqlanadigan qiymatga va uzoq muddatli foydalanish muddatiga ega bo'lishi kerak. Biznes doirasida yaratilgan nomoddiy aktivlar hisobga olinmaydi. Masalan, logotip qiymatga ega bo'lgan nomoddiy aktivdir. Biroq logotip kompaniya ichida yaratilgan. Boshqa kompaniyaning logotipiga bo'lgan huquqlar sotib olinmadi. Shuning uchun logotip balansga yozilmaydi. Ko'pgina hollarda buxgalteriya balansi qiymatini hisoblab chiqadigan tahlilchi faqat biznesdan ajratilishi va sotilishi mumkin bo'lgan nomoddiy aktivlarni o'z ichiga oladi. Gudvillni biznesdan ajratib bo'lmaydi, shuning uchun u odatda balans qiymati hisob-kitoblariga kiritilmaydi. Qimmatbaho patent sotilishi mumkin va u balans qiymatiga kiritiladi. Kompaniyalar nomoddiy aktivlarni yaratishi yoki sotib olishi mumkin.

Masalan, kompaniya xaridorlarning pochta ro'yxatini tuzishi yoki patentni o'rnatishi mumkin. Shuningdek, kompaniya nomoddiy narsalarni sotib olishni tanlashi mumkin. Nomoddiy aktivlarni qayta baholashda uning joriy qiymatini hujjat asosida tasdiqlash uchun korxonaga ixtiyoriga ko'ra quyidagilardan foydalanish mumkin:

- 1) ishlab chiqaruvchi firmalar va ularning dilerlari, vakolatxonalaridan yozma shaklda olingan o'xshash nomoddiy aktivga berilgan narxlar to'g'risidagi ma'lumotlar;
- 2) qayta baholash o'tkazilgan va nomoddiy aktivlar sotib olingan kundagi Markaziy Bank kurslari nisbatiga qarab belgilangan hisob-kitob koeffitsiyentini qo'llash bilan erkin muomaladagi valutada sotib olingan kundagi (tasdiqlovchi hujjat bo'lganda) nomoddiy aktivlarning qiymati haqidagi ma'lumotlar;
- 3) qayta baholash davrida ommaviy axborot vositalari, maxsus adabiyot va boshqalarda e'lon qilingan joriy narxlar darajasi haqidagi ma'lumotlar;
- 4) tegishli nomoddiy aktiv qiymati haqida baholovchining ekspert xulosasi.

Nomoddiy aktivlarning boshlang'ich qiymati qayta baholanganda ularni qayta baholash o'tkazilgan kundagi to'plangan amortizatsiyasi nomoddiy aktivlarning boshlang'ich qiymati indeksiga moslashtiriladi va keyingi amortizatsiya ustamasi qayta baholangan qiymatidan o'tkaziladi. Qayta baholash indeksi nomoddiy aktivning joriy qiymatini uning boshlang'ich qiymatiga bo'lish orqali aniqlanadi. Qayta baholash natijasida nomoddiy aktivlarni qo'shimcha baholash summasi «Mol-mulkni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar» schyotidagi zaxira kapitali tarkibiga kiritiladi. Qayta baholash natijasida nomoddiy aktivlar bahosini pasaytirish summasi oldingi hisobotdavrida o'tkazilgan mazkur obyektning baholashdan avvalgi summasi doirasida «Mol-mulkni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar» schyotidagi zaxira kapitalining pasaytirilishiga kiritiladi. Obyektning qo'shimcha baholash summasining uning kamaytirilgan narxidan ortig'ini boshqa xarajatlarga kiritiladi. Nomoddiy aktivlarni qayta baholash natijalari nomoddiy aktivlarni qayta baholash o'tkazilgan joriy davrdagi moliyaviy hisobotda aks ettiriladi. Nomoddiy aktivlarning tiklovchi qiymatigacha bo'lgan uning balans

qiymatining qayta baholanishi buxgalteriya hisobida quyidagi tarzda aks ettiriladi:

- 1) nomoddiy aktivlar balans qiymatining ko'payishi: Dt «Nomoddiy aktivlar» schyoti, Kt 8510 - «Mol-mulkni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar» schyoti.
- 2) nomoddiy aktivlarning oldingi qayta baholanishi doirasidagi summaga balans qiymatini kamaytirish: Dt 8510 - «Molmulkni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar» schyoti, Kt 0400 «Nomoddiy aktivlar» schyoti. Mazkur nomoddiy aktiv bo'yicha avvalgi qayta baholashdagi ko'payishdan ortadigan arzonlashtirish summasi xarajat hisoblanib, 9430 - «Boshqa operatsion xarajatlari» schyotida aks ettiriladi.
- 3) qayta baholashda nomoddiy aktivlar bo'yicha amortizatsiya summasining ko'payishi: Dt 8510 - «Mol-mulkni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar» schyoti, Kt 0500 «Nomoddiy aktivlar amortizatsiyasini hisobga oluvchi» schyoti.
- 4) nomoddiy aktivlar bo'yicha amortizatsiya summasining kamayishi: Dt 0500 —Nomoddiy aktivlar amortizatsiyasini hisobga oluvchi schyoti, Kt 8510 —Molmulkni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar schyoti.

Nomoddiy aktivlar hisobi schyotida xususiyashtirishda tashkil topgan Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobini to'g'ri tashkil etish ulardagi mavjud asosiy vositalar va nomoddiy aktivlardan samarali foydalanish hamda ularga sarflanadigan xarajatlari, shuningdek, eskirish summalarini xarajat obyekti bo'yicha to'g'ri taqsimlash mahsulot (ish va xizmat) larni tannarxining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishidir. Jumladan, moliyaviy natijalarning ham shakllanishiga obyektiv yondashishga olib keladi. Biroq kompaniya tomonidan yaratilgan nomoddiy aktivlar balansda ko'rinmaydi va balans qiymatiga ega emas. Shu sababli kompaniya sotib olinayotganda sotib olish narxi ko'pincha balansdagi aktivlarning balans qiymatidan yuqori bo'ladi. Xarid qiluvchi kompaniya to'langan mukofotni nomoddiy aktivlar (gudvil) sifatida o'z balansiga yozib qo'yadi. Agar siz kompaniyani sotishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, uning nomoddiy aktivlari kompaniya bahosiga kiritilishi kerak. Nomoddiy aktivlarning qiymatini tushunish uchun aktivlarni baholashga yordam berish uchun biznesmaslahatchi bilan maslahatlashishdan tashqari quyidagi usullardan foydalanish mumkin. Nomoddiy aktivlarni takrorlash

uchun boshqa kompaniyani talab qiladigan xarajatlari hisoblanadi. Ushbu usul uchun aktivni tiklash uchun zarur bo'lgan haqiqiy xarajatlarni taxmin qilish mumkin. Yoki nomoddiy aktivlarga kiritilgan barcha dastlabki xarajatlarning hozirgi qiymatini hisoblash mumkin. Siz sotiladigan kompaniya bilan taqqoslanadigan boshqa kompaniyaning markasini yoki boshqa nomoddiy aktivlarini topishingiz mumkin. Ushbu kompaniyaning nomoddiy qiymatlari uning nomoddiy qiymatlarini baholash uchun etalon sifatida ishlatiladi. Nomoddiy aktivlar boshqa biznesga olib keladigan kelajakdagi foyda o'lchanadi. Ushbu usul uchun siz pul oqimi proektsiyalaridan foydalanishingiz kerak. Pepsi kabi biznesi agar tovar tan olinishi orqali qilingan pul bo'lmasa edi, u qadar muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Brendni tanib olish, uni ko'rish yoki unga tegish mumkin bo'lgan jismoniy boylik bo'lmasa-da, u savdo hajmini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nomoddiy aktivlar turli xil ko' rinishlarda namoyon bo'ladi.

Jumladan, Marketing bilan bog'liq bo'lgan nomoddiy aktivlar

- tovar belgilari.
- Internet-domen nomlari.
- Raqobatdan tashqari shartnomalar.

Mijoz bilan bog'liq bo'lgan nomoddiy aktivlar

- mijozlar ro'yxatlari.
- buyurtma kitobi.
- mijozlar bilan munosabatlar.
- badiiy nomoddiy aktivlar.
- ijro tadbirlari.
- Adabiy asarlar.
- Tasvirlar.
- Musiqiy asarlar.
- Filmlar va teledasturlar.

Shartnomalar asosida nomoddiy aktivlar

- litsenziya shartnomalari.
- Xizmat shartnomalari.
- Franchayzing shartnomalari.
- Lizing shartnomalari.
- uzatish huquqlari.
- mehnat shartnomalari.
- foydalanish huquqlari (masalan, burg'ulash huquqi yoki suvga bo'lgan huquqlar)

Adabiyotlar

1. Karimov A va boshqalar. Darslik. «Sharq» NMAKBT. T. 2004.
2. Байда Т.П. Теория бухгалтерского учёта задачи и ситуации. Учебное пособие -М.: Финансы и статистика, 2004
3. Гусева Г.Н.,Шейна Г.Н. Основы бух. Учёта: теория, практика,тесты. Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2004
4. Vikipediya, bepul ensiklopediya (2018). Nomoddiy aktiv. en.wikipedia.org.